

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA TURIZM SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

¹Шарипов Бахтиёр
Михлибаевич,

²Юлдашева Хадича
Журабаевна,

³Нурмуродова Юлдуз
Сулаймоновна

¹Доцент кафедры «Экономики», Университета науки и
технологии. **ORCID:** 0009-0001-2295-031X,

G-mail: bakhtiyorsharipov134@gmail.com, ²Студентка 3-го курса
Университета науки и технологий. **G-mail:** 777xadicha@gmail.com,

³Студентка 3-го курса Университета науки и технологий.
G-mail: nurmurodovayulduz937@gmail.com

Аннотация Annotatsiya

Рус. - В статье рассматриваются вопросы оценки потенциала туризма в условиях инновационного развития, качества обслуживания в условиях меняющихся тенденций в сфере туризма, изучается механизм оценки развития туристической деятельности в туризме. Обращено внимание на критерии сбалансированного развития инновационной деятельности в туризме и описан возможный механизм оценки сбалансированного развития туризма.

Uzb. - Maqolada turizmning innovatsion rivojlanishi sharoitida sodir bo'layotgan o'zgarishlarning turizm salohiyatiga ta'siri, sifatli xizmat ko'rsatish negizida baholash masalalari ko'rilgan bo'lib, turizmدا turistik faoliyatni baholash mexanizmi o'rganilgan. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida turizm sohalarining innovatsion o'ziga xos xususiyatlari asosida turizmning maqbul rivojlanishiga e'tibor qaratilgan.

Ключевые слова: Kalit so'zlar:

❖ туризм, инновационное развитие, туристический потенциал, качественные услуги, процессы оценки, туристическая деятельность, механизм оценки, модернизация экономики, сферы туризма, оптимальное развитие туризма.

❖ turizm, innovatsion rivojlanish, turizm salohiyati, sifatli xizmat, baholash jarayonlari, turistik faoliyat, baholash mexanizmi, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, turizm sohalari.

Введение.

В последние годы в нашей стране были проведены масштабные реформы по поднятию туристической отрасли на качественно и количественно новый уровень. Развитие отрасли означает, что экономика страны может иметь мультипликативный эффект с другими секторами, а также оказывать сильное

положительное влияние на темпы роста всех макроэкономических показателей. Это, в свою очередь, определяет актуальность задач ускоренного развития туристической отрасли, повышения ее роли и доли в экономике, диверсификации и повышения качества туристических услуг, расширения туристической инфраструктуры. Эффективное выполнение поставленных

задач будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики. В связи с этим актуальным является углубление научных исследований, посвященных таким вопросам, как инновационное развитие национального туризма и укрепление его позиций на мировом рынке, ускоренное развитие туристической отрасли на основе нашей древней истории и богатого культурного наследия, особенностей регионов, районирование регионов на основе определенных исторических и туристических особенностей. 16 октября 2023 года в древнем и вечно молодом городе Самарканде Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия Генеральной Ассамблеи UNWTO выдвинул ряд новых инициатив. В Самарканде открылась 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН [6]. Открывая мероприятие, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что это крупное и значимое событие мировой туристической индустрии является большим историческим событием для региона Центральной Азии. Президент отметил, что Всемирная туристская организация в последние годы стала надежным и долгосрочным стратегическим партнером Узбекистана в полном раскрытии его туристического потенциала. Мирзиёев также подчеркнул, что для граждан почти ста стран действует безвизовый режим въезда в Узбекистан, а для граждан 55 государств введен упрощенный порядок получения электронной визы.

Обзор литературы по теме.

В устойчивом развитии экономики нашей республики большое значение имеют основные направления развития и совершенствования туристической отрасли, а также пути дальнейшего совершенствования и расширения

использования существующих рынков, влияющих на социальную, экономическую, культурную и другие сферы деятельности. Некоторые аспекты оптимального развития туризма и организации его рынка на основе инновационных особенностей туристических сфер в условиях Узбекистана рассмотрены в работах таких ученых, как Н.Тухлиев [1], Д.Х.Асланова [2], Б.Ш.Сафаров [3], М.Т.Алимова [4], А.А.Эштаев [5] и др. Однако обеспечение социально-экономической эффективности и эффективного функционирования туристического потенциала в контексте инновационного развития в научных работах не изучалось, а акцент на изучение данной проблемы исходит из требований сегодняшнего дня.

Методология исследования.

Методология статьи начинается с анализа научных и все более популярных источников, анализа значения и роли инвестиций в нашей национальной экономике, включая развитие туристической отрасли и механизмы использования ее потенциала.

Также были использованы методы анализа процессов использования туристического потенциала в контексте инновационного развития, рабочие программы и руководящие принципы развития туризма, обобщение экономического опыта использования современных веб-инструментов как одного из инструментов повышения эффективности инвестиций, а также методы бесед с инвесторами по данной исследовательской проблеме. Исходя из этого, основные идеи и результаты статьи служат методологической основой для разработки рекомендаций, направленных на совершенствование и совершенствование деятельности по развитию туристической отрасли, а авторские рекомендации могут быть

использованы в качестве теоретического и практического руководства по доведению туристического рынка до усовершенствованного развития на основе современных принципов маркетинга и других рыночных инструментов.

Анализ и обсуждение результатов.

В условиях углубления процесса глобализации и расширения международных культурных связей туристическая индустрия является одной из самых быстрорастущих отраслей в мире. По данным Всемирной туристической организации (ВТО), "туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг и третье - по рентабельности. В 2025 году его доля в мировом ВВП составила 11,3% (8,8 трлн. долларов США)" [6]. В условиях модернизации экономики туристический сектор является высокодоходной отраслью экономики и служит ускорению мирового рынка товаров и услуг, обеспечению занятости и развитию тесных связей между различными странами и регионами мира. Сегодняшний туризм создание и внедрение инновационных технологий в эффективную организацию хозяйственной деятельности остается одним из важных условий формирования инновационной экономики.

"В настоящее время в международной практике широко используется определение, разработанное на Международной конференции по статистике путешествий и туризма (Оттава, 1991) и одобренное ВТО и Статистической комиссией ООН. Согласно этому определению, турист - это посетитель, то есть лицо, путешествующее и пребывающее в местах, расположенных вне его обычной среды, в течение периода, не превышающего 12 месяцев, с любыми другими целями, кроме занятия деятельностью, оплачиваемой из местных источников."

Основными критериями туризма являются:

1. Изменение пространства за пределами границ обычного местообитания.

2. Перемещение людей за достаточно короткий промежуток времени. Согласно статистике, туризм выходного дня (2-3 дня) занимает наибольшую долю, за ним следуют туристические поездки (6-7 дней), наименьшая доля приходится на поездки 8-12 дней.

3. Посещаемое место не должно быть постоянным или длительным местом жительства.

4. Главной целью поездки не должно быть осуществление деятельности, оплачиваемой из источника в месте посещения.

Быстрый рост туристического потока в страны и регионы с относительно низким уровнем дохода является важной особенностью развития туристической индустрии на глобальном уровне. Это объясняется, главным образом, более низкой стоимостью туристических услуг в таких странах и регионах с низкими затратами труда, в большинстве случаев привлечением ранее неиспользованных или слабо используемых туристических ресурсов развивающихся стран в туристическую индустрию. Кроме того, в некоторых странах под влиянием рыночной конъюнктуры, а также рычагов региональной экономической политики растущий поток туристов может быть направлен в проблемные - отсталые или стагнирующие регионы, что способствует их развитию [7].

Важнейшим условием успешного развития туристической отрасли в стране является формирование необходимой нормативно-правовой базы. В Республике Узбекистан принимаются активные меры по расширению перечня используемых видов туризма. В частности, в Указе

Президента Республики Узбекистан “О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан,” наряду с традиционным культурно-историческим туризмом, приоритетными направлениями туризма являются паломнический, экологический, просветительский, этнографический, гастрономический, спортивный, лечебно-оздоровительный, сельскохозяйственный, промышленный, ускоренное развитие других потенциальных видов, таких как предпринимательство [8].

Основными целевыми задачами и приоритетами государственной политики в сфере туризма на среднесрочную перспективу являются: формирование и последовательная реализация концепции развития целостного туризма, придание туризму статуса стратегической отрасли экономики, превращение этой отрасли в мощный инструмент, служащий локомотивом устойчивого развития экономики, структурных преобразований и диверсификации, ускоренного комплексного развития всех регионов и смежных отраслей, увеличение доли туризма в создаваемом валовом внутреннем продукте, доходах местных бюджетов, реализация системных мер по обеспечению занятости, повышению уровня и качества жизни населения.

В последние годы значительно укрепилась материально-техническая база и инфраструктура туристической отрасли. По состоянию на 2025 год в Узбекистане насчитывалось 615 гостиниц и аналогичных средств размещения. Их одновременная вместимость составляет 17 779 номеров и 34 898 койко-мест. Самый высокий показатель в этом отношении приходится на город Ташкент (19,8%), Самаркандскую (16,4%) и Бухарскую (15,4%) области, а самый низкий - на Джизакскую (2,8%), Наманганскую (2,8%) и Сырдарьинскую (1,6%) области. По сравнению с 2015 годом,

к началу 2025 года количество гостиниц и альтернативных средств размещения достигло 1224 единиц и 42745 койко-мест. По итогам 2025 года наибольшее количество средств размещения приходится на город Ташкент (20,5%), Бухарскую (17,1%) и Самаркандскую (14,5%) области, наименьшее - на Сырдарьинскую (1,5%), Андижанскую (3,1%) и Наманганскую (3,2%) области.

Оценка туристического потенциала республики служит основным фактором определения приоритетных направлений развития туристической отрасли в масштабах конкретного региона и страны в целом. Точность определения туристического потенциала напрямую зависит от важности факторов развития выбранной отрасли и достоверности статистических данных.

Анализ представленных данных показывает, что к лидирующим регионам по уровню туристического потенциала относятся город Ташкент, Самаркандская и Ташкентская области. Эти регионы обладают хорошо развитой туристической инфраструктурой, богатым историко-культурным наследием и разнообразными возможностями для организации как городских, так и культурно-познавательных маршрутов.

В то же время, хотя самые низкие показатели наблюдаются в Сырдарьинской и Джизакской областях, именно здесь открываются значительные перспективы для развития агроэтнографического туризма. Эти территории могут предложить туристам уникальные впечатления от знакомства с традиционной сельской жизнью, ремеслами и культурными обычаями местного населения, включая участие в сельскохозяйственных работах, мастер-классы по народным промыслам и тематические экскурсии по деревням.

Развитие агроэтнографического туризма в этих регионах не только

расширяет возможности для внутреннего и въездного туризма, но и способствует сохранению культурного наследия, повышению занятости местного населения и формированию устойчивой туристической инфраструктуры. Таким образом, инвестиции в этот сегмент

туризма могут стать эффективным инструментом комплексного развития регионов с относительно низким туристическим потенциалом, обеспечивая долгосрочные экономические и социальные выгоды.

Таблица 1

Потенциал туристической инфраструктуры регионов Узбекистана*

Регионы	Количество туристических фирм и организаций по регионам	Гостиницы и альтернативные средства размещения по регионам количество мест	Места санаторно-курортных учреждений по регионам число	Туристический потенциал региона
Республика Каракалпакстан	0,017	0,135	0,168	0,073
Андижан	0,010	0,076	0,170	0,050
Бухара	0,062	0,250	0,091	0,112
Жиззах	0,007	0,055	0,159	0,039
Кашкадарья	0,014	0,120	0,214	0,071
Навоий	0,010	0,111	0,139	0,054
Наманган	0,003	0,098	0,544	0,054
Самарканд	0,178	0,418	0,352	0,297
Сурхандарья	0,014	0,124	0,158	0,065
Сырдарья	0,003	0,016	0,002	0,005
Ташкент	0,017	0,238	0,942	0,156
Фергана	0,014	0,147	1	0,127
Хорезм	0,014	0,189	0,086	0,061
Ташкент г.	1	1	0,668	0,874

*Источник: составлено автором на основе данных Агентства статистики Республики Узбекистан за 2025 год.

На сегодняшний день, несмотря на активные региональные сдвиги во всех отраслях экономики, в том числе и в сфере туризма, в развитии сферы туризма в Узбекистане имеется ряд проблем и неиспользованных возможностей:

I. Возможности стимулирования туристского спроса:

1. Стратегия активизации развития внутреннего туризма. Она во многом связана с появлением у большинства населения пока отсутствующей привычки путешествовать.

2. Необходимость сокращения разрыва в доходах между городским и сельским населением. Это увеличит

потенциальное количество туристов среди сельского населения.

3. Возможности повышения занятости в регионах.

Проблемы и возможности модернизации туристского кластера, обеспечивающие увеличение количества и улучшение качества предлагаемых туристских услуг и продукции смежных отраслей:

1. Недостаточное соответствие уровня качества услуг международным стандартам.

2. Необходимость повышения квалификации кадров в сфере туризма.

3. Неразвитость дорожно-транспортной инфраструктуры.

3а. Отсутствие кемпингов для развития автотуризма.

3б. Высокая стоимость авиабилетов в Узбекистан.

1. Высокие цены в гостиничной индустрии.

2. Неразвитость инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

3. Необходимость организации производства местных автобусов туристической категории и других автотранспортных средств, например, для каравана.

4. Возможность расширения или организации (при отсутствии) производства различных видов одежды, спортивного инвентаря (например, инвентаря для альпинизма), постельного белья, мебели, гостиничного оборудования и другой продукции, пользующейся высоким спросом у туристов в Узбекистане;

5. Несоответствие качества турпродукта высоким ценам

6. Отсутствие статистических данных в разрезе видов сферы услуг. Это затрудняет управление развитием туристического кластера.

II. Проблемы, препятствующие росту спроса и предложения на туристические услуги:

1. Слабая осведомленность потенциальных покупателей и поставщиков туристических услуг о новых видах туризма.

2. Неравномерное развитие туризма в регионах.

3. Отсутствие пропаганды и рекламы регионального туризма.

III. Ухудшение экологии и загрязнение окружающей среды.

IV. Противоречивое влияние глобализации на духовное развитие людей.

Когда аграрный и этнографический туризм объединяются, мы получаем

агроэтнографический тип туризма. Данный вид туризма предполагает проживание в сельской местности, участие в сельском труде, знакомство с историей, культурой и искусством, обычаями и традициями, национальными песнями и танцами местного населения, а также участие в народных праздниках и гуляниях.

Влияние агроэтнографического туризма на развитие сельской местности:

1. Увеличение производства в отраслях туристического кластера;

2. Повышение уровня занятости сельского населения;

3. повышение доходов и уровня жизни населения;

4. Влиять на улучшение условий жизни;

5. Повышение инвестиционной привлекательности региона;

6. Повышение самооценки сельского населения;

7. Пропаганда и реклама национальных культурных традиций;

8. Приобретение людьми новых знаний и повышение квалификации;

9. Эффект взаимного культурного и духовного обогащения посредством взаимодействия жителей сельской местности и крупных городов;

10. Ускорение экономического роста сельских районов и регионов Узбекистана с высокой плотностью населения.

Следующим приоритетным направлением развития туризма в регионах Узбекистана является развитие караванинг.

Слово "караван" происходит от английского слова caravan - фургон, вагончик. Караванинг - это путешествие, связанное с передвижением и проживанием в доме, построенном на колесах. Субъекты таких путешествий называются караванерами.

Ожидаемые результаты:

1. Каравани способствует развитию различных видов туристических поездок,

таких как спортивный туризм, экологический туризм, культурно-познавательный туризм, агротуризм, этнографический туризм и другие.

2. Караван может использоваться в качестве средства размещения туристов.

3. Караван стимулирует рост внутреннего туризма.

4. Караванинг будет способствовать расширению частного предпринимательства и повышению уровня занятости в регионах.

5. Караван служит повышению уровня и качества жизни сельского населения (Svastour, 2017).

В качестве третьего приоритетного направления развития туризма в регионах Узбекистана мы предлагаем организовать тематические отели под названием "Culture house," то есть "Культурный отель."

Ожидаемые результаты от реализации данного инновационного научного проекта, позволяющего решить следующие задачи:

1. Повышение инвестиционной привлекательности Узбекистана для национальных и иностранных инвесторов;

2. Повышение уровня занятости населения;

3. Создание благоприятных экономических условий в регионах;

4. Развитие продовольственного, медицинского, культурного, этнографического видов туризма;

5. Повышение уровня и качества жизни населения.

Заключение и рекомендации.

Исходя из вышеизложенного, отметим, что:

Представленные меры по формированию прогнозных показателей развития туристской индустрии

Список использованной литературы:

1. Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Менеджмент и организация бизнеса в туризме Узбекистана. – Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2006. – 367 с.

Республики Узбекистан на период до 2025 года, в том числе приоритетные и стратегические направления ускоренного развития туристской индустрии, основаны на важности создания законодательных, экономических, финансовых и организационных условий для развития туристской индустрии;

факторы развития туризма в среднесрочной перспективе обеспечивают ускоренный рост всех показателей туристской индустрии за счет диверсификации видов туристской продукции, увеличения иностранных и внутренних инвестиций, совершенствования туристской инфраструктуры, углубления международного сотрудничества, повышения туристского статуса страны на международной арене;

Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан на 2019-2025 годы направлена на повышение эффективности проводимых реформ по созданию благоприятных экономических условий и факторов, определение приоритетных целей и задач по ускоренному развитию сферы туризма, повышение ее роли и доли в экономике, диверсификацию и повышение качества услуг, а также совершенствование туристической инфраструктуры.

Таким образом, представленные инновационные предложения способствуют ускорению развития туристической отрасли в регионах Узбекистана в условиях модернизации экономики. Формирование туристического кластера служит прочной основой для экономического роста регионов страны и способствует успешной реализации экономических реформ.

2. Асланова Д.Х. Модели формирования туристского кластера за рубежом. //Сервис, 2013. - №1. - С: 4-9.
3. Сафаров Б.Ш. Совершенствование методологическо-методических основ инновационного развития рынка национальных туристических услуг: диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – Самарканд: СамИСИ, 2016. – 254 с.
4. Алимова М.Т. Особенности и тенденции развития регионального туристического рынка (на примере Самаркандской области): диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук. – Самарканд: СамИСИ, 2017. – 265 с.
5. Эштаев А.А. Маркетинговая стратегия управления туристической индустрией в условиях глобализации (на примере туристической отрасли Республики Узбекистан): автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора наук. – Самарканд, 2019.
6. Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан на церемонии открытия Генеральной Ассамблеи UNWTO. Самарканд, 16.10.2023 г.
7. Александрова А.Ю. География туризма. Москва: «Аспект Пресс», 2002, 464 с.
8. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года № УП-5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан».